

AVRUPA KOMİSYONU KÜLTÜR 2000 PROGRAMI

Dilek BAYIR*

1992 Maastrich Antlaşması'na dek Topluluk; kültür alanında gerçek anlamda güç sahibi değildi. Ancak kültür; uzun vadede planlanmamış girişimlerle Topluluk eylemleri arasında yer alıyordu. 1992 Maastrich Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi; üye ülkelerin Avrupa entegrasyonu sürecinde yeni bir evreyi başlatma isteğini ve Avrupa halkının/halklarının daha yakınlaşması isteğini vurgulamaktadır. Bu özellikle "Avrupa Yurttaşlığı" oluşturmayla ve kültür de dahil olmak üzere Topluluğa yeni güçler vermesiyle ifade edilmiştir. Antlaşma; bu konulara yönelik bir madde içermektedir. Dolayısıyla kültürel işbirliği uygun bir yasal temele sahip olan (ki bu 128 nolu maddedir) Topluluk faaliyet amacı haline gelmiştir. Bu madde 1997 tarihli Amsterdam Antlaşması'na da alınmıştır (Madde 151).

Topluluk / Birlik; farklı kültürlere saygı duymak ve teşvik etmek için bu antlaşmanın diğer koşulları kapsamındaki faaliyetlerinde kültürel boyutları dikkate almıştır. 1993–1999 yılları arasındaki dönemde 151. maddeye dayalı olarak ilk kuşak programlar gerçekleştirilmiştir. Bunlar önce pilot sonra sektörel programlar olarak yürürlüğe konulmuştur. 1990 Temmuz'unda Komisyon/Platform Avrupa'ya katılımı ilgili seçim kriterleri ve koşullarını yayınladı. Komisyon, 1991 yılında en az üç üye ülkeyi içeren sanatsal ve kültürel olayların desteklenmesi için ilk Kaleidoscope programı haline gelmiştir. Program 1994 yılından itibaren daha etkili olarak kültürel olayları desteklemek, sanatsal yatırım ve işbirliğini ağ şeklinde teşvik etmek, Avrupa Mirası'na halkın daha iyi erişmesini desteklemek ve profesyoneller arasında sanatsal ve kültürel işbirliğini iyileştirmek üzere yeniden organize edilmiştir.

1990 ile 1996 yılları arasındaki dönemde Komisyon ayrıca çeviri ve kitap konusunda çeşitli pilot projeler başlatmış ve 500'den fazla projeye destek verilmiştir.

* Kütüphaneci/Danışman; Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.(dilek.bayir@mikrobilgi.com.tr).

Bu pilot projeler 1996 ile 1999 arasında üç kültür programının uygulanmasına olanak sağlamıştır.

1- Kaleidoscope (1996–1999): Amaç, Avrupa boyutu olan sanatsal ve kültürel işbirliğini teşvik etmek.

2- Ariane (1997–1999): Amaç, Çeviri de dahil olmak üzere kitap ve okuma alanında destek sunmak.

3- Raphael (1997–1999): Amaç, Avrupa'nın kültürel miras alanındaki üye ülkelerin politikalarını tamamlamaktır.

Bu çalışmaların devamı olarak "Kültür 2000"nin hazırlığını yönetmek/yürütmek için 1999'da hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

Kültür 2000 Programı; toplam bütçesi 236.5 milyon Euro olan 7 yıl süre için (2000-2006) oluşturulan bir Topluluk programıdır. Kültür 2000; tüm kültürel ve sanatsal alanlarda (performans sanatları, plastik ve görsel sanatlar, edebiyat, miras, kültür tarihi vb.) kültürel işbirliği projelerine mali destek vermektedir. Kültür 2000 Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 508/2000/EC sayılı kararıyla 14 Şubat 2000'de oluşturulmuş ve 31 Mart 2004'te Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 626/2004/EC no'lu kararıyla süresi uzatılmıştır. Bu kararlar 151(5) nolu maddedeki işleme göre incelenmiştir. Buna göre kültür alanındaki etkinlikler eş karar işlemi uyarınca Parlamento ve Konsey tarafından benimsenmiştir. Bununla birlikte "Bölgeler Komitesi" de oluşturulmuştur.

Kültür 2000'nin amacı; kültürel farklılık ve paylaşılan kültürel mirasla karakterize edilen ortak kültürel alanı teşvik etmektir. Bu program, kültüre erişimi, sanat ve kültür dağılımını, Avrupa halklarının tarihinin bilinmesini ve kültürler arası diyalogu teşvik etmeyi hedefler. Ayrıca kültüre, sosyal entegrasyon ve sosyo-ekonomik gelişmede rol verir.

Avrupa Komisyonu; yönetim komitesinin desteğiyle programı uygulamaktadır. Avrupa Komisyonu bağımsız uzmanlar kurulunun görüşlerini temel alarak projeleri seçmektedir. Başlangıcından bugüne kadar Kültür 2000 Programı'nda 30 Avrupa ülkesinden katılımcılar yer almıştır. 25 AB üye ülkesi, üç Avrupa Ekonomik Bölge ülkesi (İzlanda, Liechtenstein, Norveç) ve iki aday ülke (Bulgaristan, Romanya ki şimdi üyeler) ile memoranda imzalanmıştır.

Avrupa'da sanatsal ve kültürel işbirliğini teşvik etmek ve ortak kültürel alana yönelik harekete geçmek için oluşturulan Kültür 2000 Programı yaratım, organizasyon ve uygulama düzeylerinde, Avrupa boyutu içeren sanatsal ve kültürel projeleri destekler. Bu programda desteklenen faaliyetler şunlardır: Festivaller, master sınıfları, sergiler, yeni ürünler, turlar, çeviriler, toplantılar, kültürel mirasın korunması, kitaplar, arşivler vb. Bunlar sanatçılara ve kültür çalışanlarına ayrıca özellikle gençler ve toplumsal ya da ekonomik açıdan dezavantajlılar olmak üzere daha geniş kitlelere yöneliktir. Projelerin çoğu çoklu ortam boyutu içermektedir. Özellikle İnternet alanları ve tartışma forumlarının yaratılması gibi.

Kültür 2000 Programının Üç Aksiyon Kategorisi ve Bunların Finansı

Kültür 2000 Programı'nın beş yıl için bütçesi 167 milyon Euro'dur (2000–2004) ve saygın devlet ve özel kültür organizasyonları tarafından teklif edilen kar amaçlı olmayan projeleri destekler. Bir ya da daha fazla kültürel alanı içerebilen projeler, üç faaliyet kategorisine ayrılmıştır. Hangi kategoride olursa olsun Avrupa desteği projenin toplam maliyetinin %60'nı aşmaktadır.

Spesifik Bir Yıllık Faaliyetler (Aksiyon 1)

Süre: 1 yıl (uzatma olasılığı vardır)

Avrupa Desteği: Proje başına 50.000 € ile 150.000 € arasındadır. Projeler ağ biçiminde ya da ortaklık yoluyla uygulanmaktadır. Bu faaliyetlerde en az üç katılımcı ülkeden organizasyonlar yer almalıdır. Bu faaliyetlerin yapısı yenilikçi ya da deneysel olmalıdır. Bu bağlamda desteklenen projeler aşağıdaki hedeflerden birini veya daha çoğunu içermelidir.

- Yurttaşların kültüre erişimini ve katılımını hızlandırmak.
- Yeni kültürel ifade biçimlerinin ortaya çıkışını ve gelişmesini desteklemek.
- Ortak kültürel mirasın korunması, paylaşılması ve desteklenmesi.
- Çoklu ortam ürünlerine herkesin erişmesini sağlamayı amaçlamak ve ürünlerin yaratılmasını desteklemek.
- Okumaya, kitaplara erişimi ve sektörde çalışanların eğitiminin iyileştirilmesi.
- Sosyal entegrasyona yönelik olarak yapılan sosyo-kültürel faaliyetlerde yer alan kişiler arasındaki girişimlerin, alışverişlerin ve işbirliğinin teşvik edilmesi.

- Kùltùrler arası diyalogun desteklenmesi.
- Bilgi toplumunun yeni teknolojilerini kullanarak kùltürel olayların canlı dağıtımını hızlandırmak.

Uluslararası Antlaşmalar Bağlamında Çok Yıllık Faaliyetler (Aksiyon 2)

Süre: En az 2 en çok 3 yıl

Avrupa Desteđi: Yıllık olarak proje başına en çok 300.000 €. Kùltürel yapıların ya da kurumların ađlarına dayanan bu faaliyetlerde en az 5 katılımcı ÷lkeden eş organizatör yer almalıdır. Bu faaliyetler, geniş bir Avrupa boyutu bulunan son derece yapılandırılmış, kaliteli projeler yoluyla dayanıklı işbirliklerini hızlandırmayı amaçlar ve bunlar çok yıllık uluslar arası işbirliđi anlaşmaları bağlamında olmalıdır. Bu kapsamda eş olarak finanse edilmeye uygun faaliyetleri řu şekilde sıralayabiliriz.

- Avrupa Birliđi'ndeki her tür kùltürel olay ve çalışmanın sirkülasyonunu teşvik eden eş ürünler ve faaliyetler ve bunların olası en üst düzeyde erişilmesini sağlamak.
- Sanatçıların, yaratıcıların ve kùltürde yer alan diđer kişilerin desteklenmesi (kütüphaneciler ve arşivciler bu grupta değerlendirilmektedir).
- Kùltürel profesyonellerin daha ileri düzeyde eğitilmesi (kütüphaneciler ve arşivciler bu grupta değerlendirilmektedir).
- Kùltürel alanları açığa çıkaran projeler.
- Avrupa'nın önemli kùltürel konularına ilişkin araştırma, kamu bilinci, eğitim, bilgi dağıtımı, seminerler, toplantılar alanındaki projeler.
- Yeni teknolojilerin kullanılmasını içeren faaliyetler.
- Kùltürel farklılıđı, çok dilliliđi ve ortak kùltürel mirası teşvik etmeyi amaçlayan projeler.

Özel Kùltürel Olaylar (Aksiyon 3)

Süre: Olaylara bađlı olarak süre belirlenmektedir.

Avrupa Desteđi: Avrupa Kùltür Başkentleri için yıllık 20.000 € ile 1 milyon € arasında Avrupa Ödülleri, Avrupa Mirası Laboratuvarları vb. gibi diđer olaylar için yıllık maksimum 150.000 - 300.000 e arasında destek verilmektedir. Bu

bağlamda desteklenen faaliyetlerin Avrupa kapsamına sahip olması gereklidir.

Bu kapsamda desteklenen faaliyetler şunlardır:

- Avrupa Kültür Başkenti ve Avrupa Kültürel Ayı.
- Kültürel diyalogu teşvik etmeyi amaçlayan faaliyetler ve ortak kültürel çıkar sorularını çalışmaya yönelik sempozyumlar.
- Yurttaşların erişebileceği yenilikçi kültürel olayların organize edilmesi.
- Avrupa ödülleri aracılığı ile Avrupa'nın sanatsal yeteneklerini açığa çıkarmayı amaçlayan faaliyetler.
- Son derece öneme sahip ve Avrupa Mirası laboratuvarları olarak adlandırılmayı hak eden kültürel mirasın korunmasına ve muhafaza edilmesine yönelik projeler.

Yukarıda açıklanan aksiyonlar çerçevesinde 233 Avrupa kültürel projesi, Kültür 2000 Programı kapsamında 2004 yılında desteklenmiştir. Desteklenen 233 projeden çoğu 2004'teki öncelikli olan kültürel miras üzerinde odaklanmıştır. Bu projelere ortalama 32 milyon € verilmiştir. Kültür 2000 Programı'nda (2000–2006) 30 Avrupa ülkesi yer almaktadır. 2004'te seçilmesi teklif edilen 233 projeden 113'ü bu yılın önceliği olan kültürel mirasla ilgilidir.

2004 Yıllık Ortaklık Projeleri

Bu projelerde programda bulunan ülkelerden en az üç eş organizatör yer almalıdır. Bu eylem kapsamında seçilmesi için önerilen 209 proje şu şekilde bölümlere ayrılabilir.

Kültürel miras: 9 proje

Üçüncü ülkelerde kültürel miras: 6 proje

Çeviri: 68 proje (Yaklaşık 400 kitap)

Performans sanatları : 23 proje

Görsel sanatlar: 13 proje

Kitaplar ve okuma: 9 proje

Kültürel miras laboratuvarları: 1 proje

Çok Yıllık Ortaklık Projeleri

Bu projelerde programa katılan ülkelerden en az beş eş organizatör yer almalıdır. Seçilen 24 proje şu şekildedir.

Kültürel miras: 17 proje

Performans sanatları : 3 proje

Görsel sanatlar: 2 proje

Kitaplar ve okuma: 2 proje

2004 için Avrupa Kültür Başkentleri olan Lille ve Genevo hazırlık faaliyetleri için 250 bin €, bu yıl yapılmakta olan faaliyetler içinde toplam 750 bin € almıştır.

Üçüncü Ülkelerde Ortaklık

Kültür 2000 Programı ayrıca 3. ülkelerdeki kültürel faaliyetlerle işbirliği yapılmasını desteklemektedir. Bu yıl bu aksiyon kapsamında altı proje seçilmiştir. 2005–2006 yılı için program, sektör önceliği olmadan tüm sanat ve kültür alanlarındaki projeleri destekleyecektir.

Proje ve Yürütülen Çalışmalara Yönelik Örnekler

1- Prag-CBC Küçük Proje Fonu-Çek Cumhuriyeti: Proje; 2001 yılında ileri sürülen bir fikre dayanmaktadır. Projenin amacı Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'daki halk kütüphaneleri arasında ortak temel oluşturmaktadır. Bu projede 29 kütüphane yer almaktadır. Uzman düzeyinde (kütüphaneciler) yapılan toplantılara çocuklara yönelik faaliyetler eşlik etmektedir. 2002 yılında bir antoloji yayınlanmıştır. Bu antoloji Jindrichuv Hradec ve Waldviertel bölgelerinin kütüphanelerinde halka sunulmuştur.

2- Kültür 2000 Programı, bütçesinin %11'ini Avrupa edebi çalışmalarının (tiyatro, şiir, roman) çevrilmesinin finansına, edebiyat ve okumanın desteklenmesine, ilgili profesyonellerin (çevirmenler, kütüphaneciler, editörler vb.) eğitilmesine ve edebiyata erişimin sağlanmasına ayırmıştır.

3- Kültürün dağıtılmasında önemli rol oynayan kütüphaneler, Debora Projesi gibi İnternet yoluyla erişilebilen edebi çalışmaların veri tabanlarını oluşturan projeleri destekleyen kullanıcı dostu bilgi toplumu programı kapsamında araştırılan konulardan biridir. Bu önceki çerçeve araştırma programı (1990–98) kapsamında

uygulanan kütüphanelerin telematik uygulamaları üzerinde odaklanan faaliyetlerin uzantısıdır.

4- Bilgi Toplumu Teknolojileri Programı (IST): Bu program kapsamında kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi faaliyeti 2003 yılından itibaren Calimera adında bir projeye destek olmaktadır. Bu projenin desteklerinden biri yerel kültür organizasyonlarını kendi aralarında ve aynı zamanda yerel ve ulusal yetkilerle ve mesleki ağlarla işbirliği yapmaları yönünde teşvik etmektedir. E-Content programı edebi çalışmaların dilsel farklılığını korumaya yardım edecek şekilde makine çevirisi teknolojilerini de geliştirmektedir.

IST 2000 çalışma programı interaktif elektronik basımcılığını ve şu konuları içermektedir.

- İnteraktif web içeriği yazımı
- İçeriğin kişiselleştirilmesi
- Dijital içerik yazımı ve kişiselleştirme için denemeler
- Dijital içerik basımı
- Demonstrasyon
- Kombine projeler

5- İnteraktif Elektronik Yayıncılık: İnteraktif Elektronik Yayıncılık Bilgi Toplumu Teknolojileri (IST) programının Aksiyon üç bölümü (Çoklu ortam İçeriği ve araçlar) kapsamında araştırma ve teknolojik gelişmeye yönelik başlıca beş alanından biridir. 2000 yılında RTD çalışması (*Research and Technological Development*) elektronik yayıncılık zincirinin anahtar alanlarından ikisi üzerinde odaklanmıştır: Çoklu ortam ve İletişim.

6- Bilgi Toplumu Teknolojileri: Avrupa Kütüphanesi Projesi (*The European Library TEL*). Bu proje 5. Çerçeve Programı kapsamında finanse edilmiştir.

Kapsamı: İnteraktif yayıncılık, dijital içerik ve kültürel miras, kültürel ve bilimsel içeriğin dijital derlemelerine erişim.

Projenin amacı: Avrupa ulusal dijital derlemelerine dayalı olarak entegre çok dilli erişim sunan Avrupa'ya yayılmış dijital kütüphane geliştirmektir.

Projenin getirdiđi yenilikler:

- Yayılmış elektronik kaynaklara Avrupa ölçeğinde entegre erişim.
- Yayılmış araştırmaya indekslemeye yönelik ikili yaklaşım yeni ve kişiselleştirilmiş yollarla yurttaşların dijital kaynakları kullanması için sunulan yeni uyumlu portal hizmetleri.

Proje 2001 Şubatı'nda başlamış 30 ay sürmüş ve 2003'te tamamlanmıştır. 1.20 milyon € finanse edilmiştir. Hollanda, İtalya, İsviçre, Almanya, Finlandiya ve Slovenya bu projeye katılmıştır.

Avrupa Komisyonu Temmuz 2004'te 2007–2013 dönemine yönelik yeni bir kültürel ortaklık programı önermiştir. Bu programın üç öncelik üzerinde yoğunlaşması öngörülmektedir: Sanatçıların ve kültür çalışanlarının hareketliliđi, eğitimi ve kültürler arası diyalogun hareketliliđi. Bu yeni program için 400 milyon Euro'nun biraz altında bir maliyet önerilmiştir.

2007-2013 dönemi için önerilen programlar: Hayat Boyu Öğrenme konusunda entegre aksiyon programı; bu program okul eğitimi (Comenius); yüksek öğretim (Erasmus); mesleki eğitim (Leonardo da Vinci) ve yetişkin eğitimi (Grundtvig) ve Avrupa Entegrasyonu (Jean Monnet) üzerinde odaklanmaktadır. Teklif edilen bütçe 13.62 milyar Euro'dur.

Bu bağlamda bilgi hizmetleri sektöründe çalışanların Avrupa'ya katılım sürecinde yukarıda kısaca değinilen projeler kapsamında destek alması mesleğimizin Avrupa standartlarına ulaşmasında ve kültürel etkileşimde oldukça önemli fırsatlar yaratacak bir açılım sağlayacaktır.

Kaynakça

Community Research and Development Information Service.

<http://cordis.europa.eu.int/en/> adresinden erişildi.

European Culture Portal. <http://europa.eu.int/comm/culture/portal> adresinden erişildi.